

AMALIY FANLARNI O'QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Xudonazarova Dilafruz Alijonovna

Qorovulbozor tumani 5-umumiy o'rta ta'lim maktabi
"Tasviriy san'at va chizmachilik" fani o'qituvchisi

Adizova Barno Komilovna

Qorovulbozor tumani 5-umumiy o'rta ta'lim maktabi
Texnologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998080>

Annotatsiya: Ushbu maqolada amaliy fanlarni o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish dasturlarning o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta'limni axborotlashtirish, darslarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, darslarda AKTdan foydalanish.

Bugungi kunda, ma'lumot jamiyat rivojining strategik manbaiga aylanganda, zamonaviy ta'lim uzluksiz jarayon ekanligi ayon bo'ladi. Shu sababli, hozirgi paytda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan o'quv jarayonini tashkil etish zarurati yuzaga kelmoqda, bu erda elektron vositalar axborot manbai sifatida tobora ko'proq foydalanilmoqda.

Rossiya ta'limini modernizatsiya qilish kontseptsiyasida aytilishicha: "Hozirgi bosqichda ta'lim siyosatining birinchi vazifasi ta'limning zamonaviy sifatiga, uning shaxs, jamiyat va davlatning tegishli va kelajakdagi ehtiyojlariga mos kelishiga erishishdir." Shu bilan birga, modernizatsiya qilishning asosiy vazifalaridan biri maktab ta'limining yangi zamonaviy sifatiga erishishdir. Ta'limni axborotlashtirish maktabning ikkita asosiy vazifasini hal qilishga yordam berishi kerak: barchaga ta'lim va hamma uchun yangi sifat. Darslarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (bundan buyon matnda AKT) foydalanish o'quvchilarni atrofdagi dunyoning axborot oqimlarini boshqarish, axborot bilan ishlashning amaliy usullarini o'zlashtirish va zamonaviy texnik vositalardan foydalangan holda ma'lumot almashish qobiliyatini rivojlantirishga imkon beradi. Darslarda AKTdan foydalanish sizga tushunarli-tasvirli o'qitish usulidan faol usulga o'tishga imkon beradi, bunda bola o'quv faoliyatining faol predmetiga aylanadi. Bu o'quvchilar tomonidan bilimlarni ongli ravishda egallashga yordam beradi.

Amaliy fanlarni maktabda AKTdan foydalanish sizga quyidagilarga imkon beradi:

1. O'quvchilarning bilim faolligini kuchaytirish;
2. Darslarni yuqori estetik darajada o'tkazish (musiqa, animatsiya);
3. Ko'p darajali vazifalarni ishlatib, o'quvchiga individual yondashish.

Zamonaviy bola elektron madaniyat dunyosida yashaydi. Axborot madaniyatida o'qituvchining o'rni ham o'zgarib bormoqda - u axborot oqimining muvofiqlashtiruvchisi bo'lishi kerak. Binobarin, o'qituvchi bola bilan bir xil tilda gaplashishi uchun zamonaviy usullarni va yangi ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirishi kerak.

Shunday qilib, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalangan holda o'quv jarayonini tashkil etish zarurati paydo bo'ldi. Amaliy fanlarni maktab o'quvchilarini o'qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiqligi ularning yoshiga bog'liq xususiyatlar, masalan, og'zaki-mantiqiy fikrlash bilan taqqoslaganda vizual-majoziy tafakkurning yanada yaxshilanishi, shuningdek, bolalar keyingi

ma'lumotlarni qayta ishlash uchun ma'lumotlarni qabul qiladigan analizatorlarning notekis va etarlicha rivojlanmaganligi bilan izohlanadi.

Amaliy fanlarni maktabni axborotlashtirish zamonaviy ta'lim sifatiga erishish va 21-asrdagi bolada axborot madaniyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu yerdan AKTdan foydalanish maqsadlariga rioya qiling:

- * o'quv motivatsiyasini oshirish;
- * o'quv jarayonining [samaradorligini oshirish](#);
- * o'quvchilarning bilim doirasini faollashtirishga hissa qo'shish;
- * darslarni o'tkazish usullarini takomillashtirish;
- * o'quv va ta'lim natijalarini o'z vaqtida kuzatib borish;
- * ishingizni rejalashtirish va tashkil etish;
- * o'z-o'zini tarbiyalash vositasi sifatida foydalanish;
- * darsni (tadbirni) sifatli va tez tayyorlash.

1999 yilda Angliyada ingliz psixologlarining ilmiy tadqiqotlari natijalari e'lon qilindi. Ularning xulosalari juda qat'iydir: o'n yilgacha, bolada kompyuterda hech narsa bo'lmaydi! 9-10 yoshgacha bo'lgan bolalarning giyohvandligi, hatto rivojlanish va ta'limiy o'yinlar ham ularning rivojlanishini sekinlashtirishi mumkin, oddiy bolalar o'yinlariga va tengdoshlar bilan aloqalarga bo'lgan qiziqishni bostiradi va kontsentratsiyani oshirishga va xayolotni rivojlantirishga yordam bermaydi. Ingliz olimlari bolalarni tarbiyalashda an'anaviy usullarga e'tibor berishni maslahat berishadi. 10-11 yoshgacha bola uchun ham aqliy, ham jismoniy salomatlik uchun ota-onalari bilan kitob o'qish, havoda ochiq havoda rasm chizish va o'ynash ancha foydalidir. ta'lim kommunikatsion texnologiyalari

Amaliy fanlarni maktabda o'quv jarayonini tashkil etish, birinchi navbatda, o'quvchilarning bilim doirasini faollashtirishga, o'quv materiallarini muvaffaqiyatli o'zlashtirishga va bolaning aqliy rivojlanishiga hissa qo'shishi kerak. Shuning uchun AKT ma'lum bir ta'lim funksiyasini bajarishi, bolaga ma'lumot oqimini tushunishga yordam berishi, uni idrok qilishi, eslashi va hech qanday holatda ham sog'lig'iga zarar etkazmasligi kerak. AKT asosiy emas, balki o'quv jarayonining yordamchi elementi bo'lishi kerak. O'quvchilarning psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda, AKTdan foydalanish aniq o'ylab topilishi kerak. Shunday qilib, sinfda ITC-dan foydalanish yumshoq bo'lishi kerak. Darsni (ish) rejalashtirishda o'qituvchi AKTdan foydalanishning maqsadi, joyi va usulini sinchkovlik bilan ko'rib chiqishi kerak.

AKTning qanday imkoniyatlari o'qituvchiga darsda qulay sharoitlar yaratishga va materialni yuqori darajada o'zlashtirishga yordam beradi. Biz asosiylarini ajratamiz:

- Didaktik materiallarni yaratish va tayyorlash (vazifa variantlari, jadvallar, eslatmalar, diagrammalar, rasmlar, namoyish jadvallari va boshqalar);

- O'quv materiallari bo'yicha ma'lum bir mavzu bo'yicha prezentatsiyalar yaratish;

Tayyor dasturiy mahsulotlardan foydalanish;

Dars tayyorlashda, darsdan tashqari mashg'ulotlarda, o'z-o'zini tarbiyalashda Internet-manbalardan foydalanish va ulardan foydalanish;

O'qish va ta'lim natijalarini kuzatish uchun monitoring tashkil etish;

Test ishlarini yaratish;

Elektron usulda uslubiy tajribani umumlashtirish.

Shunday qilib, AKTdan foydalanish ta'limdagi bir qator muammolarni hal qilishi mumkin. Birinchidan, Amaliy fanlarni maktab yoshidagi bolalar uchun maktab jarayonidagi bolaning

faol ishtirokini rag'batlantiradigan uzoq muddatli maqsadlarni belgilash qiyin. Etti yoshli bolaga nufuzli ish, muvaffaqiyatli martaba, insoniyatning ko'p asrlik tajribasini o'rganish ahamiyatsizdir. Shu munosabat bilan, motivatsiyani kuchaytirish uchun u qo'shishni va olib tashlashni, onasini xafa qilmaslik, stolda qo'shnidan tezroq o'qishni o'rganish uchun yaqin maqsadlardan foydalanadi. [Qiyinchilik shundaki](#), bolalar tobora go'dak bo'lib qolishadi va shuning uchun bu maqsadlar bolani rag'batlantirmasligi mumkin. Yetti yoshdan to'qqiz yoshgacha bo'lgan bolalarning asosiy faoliyati bu o'yin ekanligini hisobga olsak, u yuqoridagi muammoni hal qilishga yordam beradigan keng interfaol ta'sir o'tkazish qobiliyatiga ega bo'lgan kompyuter deb taxmin qilish mumkin.

Zamonaviy kompyuter o'qitish tizimlari bolaga haqiqiy, tushunarli va erishiladigan maqsadni qo'yadi: siz misollarni to'g'ri hal qilasiz - rasmni ochasiz, barcha harflarni to'g'ri joylashtirasiz - ertak qahramonining maqsadiga yaqinlashasiz. Shunday qilib, o'yin jarayonida bola bilimlarni o'zlashtirish uchun ijobiy motivatsiyaga ega. Ikkinchidan, trening - bu insonning keyingi barcha faoliyati quriladigan poydevor. O'qituvchining oldiga mas'uliyatli vazifa qo'yilgan - har bir bola tomonidan dastur materiallarini to'liq o'zlashtirishga erishish. Maktab o'quvchilarining turli darajadagi tayyorgarligi, xotira, fikrlash, e'tiborni rivojlantirishdagi tafovutlarni hisobga olgan holda, o'qituvchi, shunga qaramay, o'quvchilarning o'rtacha tayyorgarligiga e'tibor qaratishga majbur bo'ladi. Natijada, o'quvchilarning aksariyati darsda juda faol. Ma'lumki, aqliy faolligi yuqori yoki pastroq bo'lgan, shuningdek kasallik tufayli darslarni qoldirgan o'quvchilarni o'qitishda muammolar mavjud. Ushbu toifadagi o'quvchilarni muvaffaqiyatli o'qitish usullaridan biri darsda kompyuterga asoslangan o'quv tizimlaridan foydalanish bo'lishi mumkin. Aqliy faolligi yuqori bo'lgan o'quvchilar kompyuterdan yangi material bilan tanishish, yangi ma'lumot olish yoki bilimlarini chuqurlashtirish uchun foydalanishi mumkin. Aqliy faoliyatning etarlicha baholanmagan darajasiga ega bo'lgan o'quvchilar kompyuterda individual sur'atda ishlashi mumkin, bu dasturda darsning borishini sekinlashtirmaydi. Darslarni o'tkazib yuborgan bolalar darsning muayyan bosqichlarida yoki darsdan tashqari soatlarda bilimlaridagi bo'shliqlarni to'ldirishlari mumkin. Uchinchidan, darslarda kompyuter testlarini qo'llash o'qituvchiga qisqa vaqt ichida o'rganilgan materialni o'zlashtirish darajasi to'g'risida ob'ektiv tasavvurga ega bo'lib, uni o'z vaqtida tuzatishga imkon beradi. Shunday qilib, o'qishda kompyuterdan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

So'nggi paytlarda yangi axborot texnologiyalari bozori jadal rivojlanmoqda. Tarixga oid elektron tematik nashrlar, entsiklopediyalar, albomlar, multimedia taqdimotlari to'plamlari nashr etilgan. Ushbu vositalarning barchasi o'quv jarayonida o'quv materiallarida, fonogrammalarda, o'quvchilar bilimini sinashda, berilgan ma'lumotlarni qidirishda, barcha turdagi ijodiy ishlarni tashkil qilishda ishlatilishi mumkin. Darsdagi ish shakllarining xilma-xilligi, video va multimediya materiallarini namoyish qilish bilan birgalikda, o'quvchilarda hissiy yuksalishni keltirib chiqaradi, taqdimotning yangiligi tufayli mavzuga bo'lgan qiziqishni oshiradi, o'quvchilarga muammolarni qanday hal qilishni o'rgatayotganda ko'rish darajasini oshiradi va darsdan oqilona foydalanadi, dars madaniyatini farqlashga imkon beradi. [o'quvchilarga yondashish](#), fanga qiziqishni shakllantirishga hissa qo'shadigan va shuning uchun ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan, bolalarning charchoqlarini kamaytiradigan.

AKT ta'limga bo'lgan salbiy munosabatning muhim sabablaridan birini - muammoning mohiyatini tushunmaslik tufayli etishmovchilikni, bilimdagi sezilarli bo'shliqni sezilarli darajada yo'q qilishi mumkin. O'quv jarayonida kompyuterdan foydalanish - (yangi axborot texnologiyalarini joriy etish) o'quv jarayonini jadallashtirish, uni optimallashtirish, maktab o'quvchilarining fanni o'rganishga qiziqishini oshirish, ta'limni rivojlantirish g'oyalarini amalga oshirish, darsning tezligini oshirish va mustaqil ish hajmini oshirishning usullaridan birini taklif qilishga urinishdir. Bu mantiqiy fikrlash, aqliy mehnat madaniyati, mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga hissa qo'shadi, shuningdek, o'quv jarayonining motivatsion sohasiga, uning faoliyat tuzilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Darslarda o'quvchilar yuqori faollik ko'rsatadilar. O'quvchilar darsga katta qiziqish bildirishadi va uning hammualliflariga aylanadilar. O'qituvchi va o'quvchining darsdagi birgalikdagi faoliyati bu darsni interaktiv qiladi, o'quvchining shaxsiyati, individual qobiliyatlari va moyilligi birinchi o'rinda turadi.

Shunday qilib, AKT mashg'ulotlarda vizualizatsiya vositasi, o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishda yordam berish, o'quvchilarni so'rov va nazoratini tashkil qilish va o'tkazish, shuningdek, uy vazifalarini nazorat qilish va baholash, diagrammalar, jadvallar, grafikalar, belgilar va boshqalar bilan ishlash, matnlarni tahrirlashda va o'quvchilarning ijodiy ishidagi xatolarni tuzatishda.

Kompyuterda o'qitishning o'ziga xos xususiyati o'quvchilarning mustaqil faoliyatining bosqichma-bosqich ketma-ketligidir, bu o'quv jarayonini faollashtirishga hissa qo'shadi, shuningdek, o'qitishning individuallashtirishi va farqlanishi mumkin bo'lgan tezkor aloqa mavjud.

Barchamiz yaxshi bilamiz, Amaliy fanlarni maktabda AKTdan vakolatli foydalanish:

O'quvchilarning bilim sifatini oshirish, didaktik qiyinchiliklarni kamaytirish;

Ta'limning tabaqalanishini ta'minlash;

Darsda bajarilgan ish hajmini oshirish;

Amaliy fanlarni sinf o'quvchilarida o'zini o'zi boshqarish va o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish;

- O'quv jarayonini tashkil qilishni soddalashtirish;
- Dars samaradorligini oshirish;
- O'quv qulayligi darajasini oshirish, o'quvchilarning darsda faolligi va tashabbuskorligini oshirish;
- axborot-kommunikatsiya kompetentsiyasini shakllantirish.

AKTdan foydalangan holda darslar katta o'zgaruvchanlikka ega, turiga, tuzilishiga va o'quv mashg'ulotining davomiyligiga qarab farqlanadi.

Bunday darslarni tashkil qilishning xususiyatlari quyidagilar:

O'quv materiallari kichik qismlarga bo'linadi;

O'quv jarayoni ketma-ket bosqichlardan iborat bo'lib, bilimlarning bir qismini o'z ichiga oladi;

Har bir qadam xavfsizlik savollari yoki topshiriqlar bilan tugaydi;

Nazorat topshiriqlari to'g'ri bajarilib, keyingi o'quv bosqichini bajargandan so'ng o'quvchilar o'quv materialining yangi qismini oladilar;

Agar javob noto'g'ri bo'lsa, o'quvchi kompyuter yordamini va o'qituvchidan qo'shimcha tushuntirishlarni oladi;

Har bir o'quvchi mustaqil ishlaydi va o'quv materialini o'z tezligi bo'yicha egallaydi; Nazorat topshiriqlarining natijalari qayd etiladi, ular o'quvchilarning o'zlariga ham (ichki fikrlar) va o'qituvchiga (tashqi fikrlar) ma'lum bo'ladi.

Bugungi kunda axborot-kompyuter texnologiyalarini bolani o'qitish va rivojlantirishning sifat jihatidan yangi tarkibiga mos keladigan bilimlarni uzatishning yangi usuli deb hisoblash mumkin. Bu usul bolaga qiziqish bilan o'qish, ma'lumot manbalarini topish, yangi bilimlarni olishda intellektual faoliyat intizomi va mustaqilligini oshirishga imkon beradi.

Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishni o'rganib chiqib, Amaliy fanlarni maktabda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish nafaqat davrning yangi tendentsiyasi, zarurati degan xulosaga keldim. AKT tabiatda, rivojlanishda, harakatda bo'layotgan har qanday jarayonni namoyish etish imkonini beradi; darsda o'rganilayotgan ob'ektlarni vizual tarzda namoyish qilish, xaritalarda kerakli geografik koordinatalarni ko'rsatish va boshqa ko'p narsalar. Bitta dars doirasida o'qituvchi videokliplardan, musiqiy diapazondan, rasmlar va reproduksiyalardan foydalanish imkoniyatiga ega. Sinfdan AKTdan foydalanish nafaqat bolalarga materialni o'rganishga, balki o'qituvchiga ijodiy rivojlanishiga yordam beradi.

References:

1. Azamat Sunnatula Murtazoev by son, & Oybek daughter Zarina Latipova. (2022). FROM THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF DIDACTIC EDUCATION OPTIONS . World Scientific Research Journal, 4(2), 34–40.
2. Уринов, Жамол Рашидович, Эркин Тохирович Рустамов, and Умид Халилович Равшанов. "Исследования неавтоклавных ячеистых бетонов и конструкций из них для применения в сейсмостойких зданиях." Вестник науки и образования 10-1 (64) (2019).
3. Rustamov, Erkin Toxirovich, and Nozim Qayumovich Idiyev. "CHIZMA BAJARISHDA OQUVCHILAR YOL QOYADIGAN TIPIK XATOLAR." Интернаука 20-2 (2018): 58-60.
4. Рустамов, Эркин Тохирович, and Джамал Рашидович Уринов. "НАХОЖДЕНИЕ ТЕНИ МНОГОГРАННИКОВ В ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЯХ." COVID-19 и современное общество: социально-экономические последствия и новые вызовы. 2020.